

IMPLEMENTASI *WIRELESS SENSOR NETWORK* PROTOTYPE SEBAGAI *FIRE DETECTOR* BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN *PUSH NOTIFICATION*

Asril Azhar^{*1}, Isnawaty², Subardin³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail : ^{*1}asrilinformatika69@gmail.com, ²isna.1711@gmail.com, ³mail.bardin@gmail.com

Abstrak

Alat Pendeteksi Api atau *Fire Detector* merupakan alat yang berfungsi untuk memberikan sinyal atau tanda bahaya bila terjadi potensi kebakaran. Sistem *Wireless Sensor Network* (WSN) yang diimplementasikan pada *Fire Detector* ini dibangun untuk mendeteksi kebakaran berupa asap, gas, dan suhu. Adapun sensor yang digunakan sensor asap (MQ-2) dan sensor suhu (DHT11). Alat ini mendeteksi kebakaran menggunakan sensor yang dihubungkan ke mikrokontroler *NodeMCU*. Data hasil pendeteksian kemudian dikirim ke *firebase* secara terus menerus dan mengirim *push notification* ke *user* atau pengguna secara *real time*. Alat *Fire Detector* mampu mendeteksi gejala dini pada kebakaran apabila sensor asap bernilai 1 sedangkan sensor suhu bernilai di atas 30°C. Dari hasil penelitian yang didapat keberhasilan *user* menerima notifikasi sangat bergantung pada koneksi internet dan sensor yang digunakan

Kata Kunci—*Fire Detector, Wireless Sensor Network, NodeMCU, Firebase*

Abstract

A *Fire Detector* is a device that serves to provide a signal or danger signal if there is a potential for fire. The *Wireless Sensor Network* (WSN) system that is implemented in this *Fire Detector* is built to detect fires in the form of smoke, gas, and temperature. The sensors used are smoke sensors (MQ-2) and temperature sensors (DHT11). This tool detects fires using sensors connected to the *NodeMCU* microcontroller. The detection data is then sent to *Firestore* continuously and sends *push notifications* to users or users in *real time*. The *Fire Detector* tool is able to detect early symptoms in a fire if the smoke sensor is worth 1 while the temperature sensor is worth above 30°C. From the results of the research obtained the success of the user receiving notifications is very dependent on the internet connection and the sensors used.

Keywords—*Fire Detector, Wireless Sensor Network, NodeMCU, Firebase*

1. PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di daerah pemukiman penduduk di Indonesia yang menyebabkan terjadinya korban jiwa dan kerugian material. Hal ini dikarenakan kurangnya proteksi aktif dan pasif terhadap gejala dini pada kebakaran. Salah satu sistem proteksi pasif yang sering digunakan untuk

mendeteksi gejala dini pada kebakaran yaitu menggunakan alat pendeteksi kebakaran [1].

Alat pendeteksi api atau *fire detector* merupakan alat yang berfungsi untuk memberikan sinyal atau tanda bahaya bila terjadi potensi kebakaran. Cara kerja *fire detector* adalah alat ini mendeteksi potensi-potensi kebakaran seperti gumpalan asap, temperatur tinggi, dan adanya api yang tidak biasa, dimana alat ini mendeteksi potensi kebakaran tersebut yang akan secara otomatis

memberikan sinyal atau peringatan tanda bahaya [2].

Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk mengembangkan *fire detector* adalah WSN (*Wireless Sensor Network*). WSN merupakan suatu infrastruktur jaringan *wireless* yang menggunakan sensor untuk memonitor fisik (benda) atau kondisi lingkungan sekitar, seperti suhu, suara, getaran, gelombang elektromagnetik, tekanan, gerakan, dan lain-lain. WSN terdiri dari 3 komponen utama yaitu *node*, *gateway*, dan *software*. *Node* didistribusikan melalui antarmuka seperti sensor untuk memantau aset maupun lingkungan sekitar. Data yang diperoleh kemudian dikirimkan secara nirkabel melalui *gateway*, dimana bisa dioperasikan secara bebas atau dihubungkan ke sebuah *host system* yang data bisa dikumpulkan, diproses, dan ditampilkan dengan menggunakan *software*. Perkembangan teknologi kendali dan *monitoring* alat atau robot menggunakan komunikasi nirkabel sangat memudahkan pengembangan dan *maintenance* alat, dimana setiap benda elektronik dapat dikendalikan dengan menggunakan aplikasi berbasis Android yang dikembangkan secara massal maupun individu yang terdapat pada *smartphone* Android [3].

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis mengambil topik penelitian dengan judul "Implementasi *Wireless Sensor Network Prototype* sebagai *Fire Detector* Berbasis Android Menggunakan *Push Notification*". Sistem ini dapat mendeteksi gejala dini terhadap kebakaran dan juga dapat dikontrol menggunakan aplikasi Android.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah *chip*. Di dalamnya terkandung sebuah inti *processor*, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan *input/output*. Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Cara kerja

mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data [4].

2.2 Fire Detector

Fire Detector merupakan sebuah sistem terintegrasi yang didesain untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran. Alarm tersebut memberikan peringatan dalam sistem evakuasi dan dilanjutkan dengan sistem instalasi pemadam kebakaran secara otomatis maupun manual. Peralatan utama dalam pengendali sistem ini adalah *Main Control Fire Alarm* (MCFA) atau *Fire Alarm Control Panel* (FACP) yang menerima sinyal masuk (*input*) dari semua detektor serta komponen pendeteksi dan kemudian memberikan sinyal keluar (*output*) melalui komponen keluaran yang sudah ditetapkan [5].

2.3 Wireless Sensor Network (WSN)

WSN merupakan jaringan *wireless* alat yang menggunakan sensor untuk memonitor fisik atau kondisi lingkungan sekitar, seperti suhu, suara, getaran, gelombang elektromagnetik, tekanan, gerakan, dan lain-lain. WSN merupakan suatu kesatuan dari proses pengukuran, komputasi, dan komunikasi yang memberikan kemampuan administratif kepada sebuah perangkat, observasi, dan melakukan penanganan terhadap setiap kejadian dan fenomena yang terjadi di lingkungan yang menggunakan teknologi *wireless* [6].

Komponen WSN meliputi sensor, modul *wireless*, dan PC. Seluruh komponen akan membentuk suatu sistem *monitoring* yang mampu menampilkan data yang berupa karakteristik sensor yang digunakan dengan memanfaatkan media *wireless*. Karena dapat digunakan untuk berbagi aplikasi, penggunaan jenis sensor dipilih berdasarkan aplikasinya [7].

Kemampuan sensor pada WSN secara luas membuat penggunaan WSN untuk melakukan *monitoring* banyak digunakan. WSN dapat digunakan dengan sensor sederhana yang *me-monitoring* suatu fenomena sedangkan untuk yang kompleks maka setiap WSN akan mempunyai lebih dari satu sensor sehingga WSN ini akan dapat melakukan banyak *monitoring* suatu fenomena. Jika WSN ini dihubungkan ke *gateway* yang dapat mengakses internet maka WSN ini dapat diakses dan berkolaborasi

dengan sistem lain seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Ilustrasi Skenario Penggunaan WSN

2.4 Arsitektur *Wireless Sensor Network* (WSN)

Setiap *node* WSN umumnya berisi *system*, *processing*, *communication*, dan *power*. Penggabungan beberapa *node* tersebut perlu diperhatikan ketika melakukan perancangan [8]. Sistem *processor* merupakan bagian sistem yang terpenting pada WSN yang dapat mempengaruhi *performance* ataupun konsumsi energi. Beberapa pilihan untuk *processor* dapat memilih antara lain:

1. *Microcontroller*
2. *Digital Signal Processor*
3. *Application-Specific IC*
4. *Field Programmable Gate Array*

Gambar 2 menunjukkan arsitektur umum pada sebuah WSN.

Gambar 2 Arsitektur Umum pada Sebuah WSN

2.5 *Embedded System*

Embedded System adalah sistem yang menempel di sistem lain. *Embedded System* merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronik. Kata *embedded* menunjukkan bahwa dia merupakan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. *Embedded System* biasanya merupakan *Application-Specific System* yang didesain khusus untuk

aplikasi tertentu. Contoh sistem atau aplikasinya antara lain adalah Instrumentasi Medik, *Process Kontrol*, *Automated Vehicles Control*, dan perangkat komunikasi *networking* and *communication systems*. Ini berbeda dengan sistem digital yang didesain untuk *general-purpose*. *Embedded System* biasanya diimplementasikan dengan menggunakan mikrokontroler. Sebuah sistem komputer yang menjadi komponen dari mesin atau sistem yang lebih besar. *Embedded System* dapat memberikan respon yang sifatnya *real time*. *Embedded System* banyak digunakan pada peralatan digital, seperti jam tangan [9].

2.6 Perancangan *Flowchart*

Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan bagan alir (*flowchart*) dari alat *Fire Detector* secara *real time*. Gambar 3 menggambarkan gambaran umum bagaimana sistem bekerja pada alat dengan memanfaatkan komponen-komponen dan metode yang berada pada alat, sedangkan Gambar 4 menggambarkan bagan alir dari *fire detector*.

Gambar 3 *Flowchart* Keseluruhan Sistem

Gambar 4 Flowchart Sistem saat Melakukan Monitoring/Kontrol melalui Internet

2.7 Perancangan Antarmuka

Interface atau antarmuka dari aplikasi dibuat agar memudahkan pengguna dalam melakukan *controlling* maupun *monitoring* produk. Beberapa tampilan *mockup* yang disediakan adalah *Dashboard* dan *Side Menu*.

1) Dashboard

Gambar 5 menunjukkan tampilan menu *Dashboard*.

Gambar 5 Tampilan Menu *Dashboard*

2) Side Menu

Gambar 6 menunjukkan tampilan *Side Menu*.

Gambar 6 Tampilan *Side Menu*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sampling Sensor

1) DHT 11

Pada penelitian ini, sensor suhu yang telah dikalibrasi sesuai dengan lingkup *prototype* yang telah dibuat menghasilkan beberapa kondisi yang diterapkan kepada komputasi sistem. Tabel 1 menunjukkan hasil *sampling* DHT 11.

Tabel 1 Hasil *Sampling* DHT 11

<i>Sampling</i>	Jarak (Cm)	Jenis Api	Suhu (°C)
1	5	Lilin	30
2	5	Korek Gas	29
3	5	Kertas	31
4	5	Korek Kayu	30
Rata-rata			30

Dari hasil *sampling* yang dilakukan tersebut didapatkan bahwa suhu yang teridentifikasi terdapat api adalah 30 sesuai dengan isi Tabel 1.

2) MQ-2

Pada penelitian ini sensor asap yang telah diatur sesuai dengan lingkup *prototype* yang dibuat menghasilkan beberapa kondisi yang diterapkan kepada komputasi sistem. Tabel 2 menunjukkan hasil *sampling* MQ-2.

Tabel 2 Hasil *Sampling* MQ-2

<i>Sampling</i>	Jarak (Cm)	Sumber Asap / Gas	Pembacaan Digital
1	5	Rokok	1
2	5	Korek Gas	1
3	5	Korek Kayu	1
Rata-rata			1

Dari hasil *sampling* yang dilakukan tersebut didapatkan bahwa suhu yang teridentifikasi terdapat api adalah 1 sesuai dengan isi Tabel 2.

3.2 Hasil Komputasi

Untuk mengetahui bagaimana respon dari sensor akan berpengaruh pada sistem. berikut pembacaan sensor yang digunakan dalam sistem. Tabel 3 adalah hasil contoh hasil pembacaan sensor berdasarkan hasil pengujian program yang menggunakan fungsi gerbang logika OR pada penerapannya.

Tabel 3 Hasil Komputasi Pembacaan Sensor

No	Ruang 1		Ruang 2		<i>Output</i>	
	Sensor Asap	Sensor Suhu (°C)	Sensor Asap	Sensor Suhu (°C)	Ruang 1	Ruang 2
1	1	30	1	30	1	1
2	1	30	0	30	1	0
3	0	30	1	30	0	1
4	0	30	0	30	0	0
5	1	30	1	29	1	0
6	1	29	0	30	0	0
7	1	29	1	30	0	1
8	1	30	0	29	1	0
9	0	30	0	29	0	0
10	0	30	1	29	0	0
11	0	29	1	30	0	1
12	0	29	0	29	0	0
13	1	29	1	29	0	0
14	1	29	0	29	0	0
15	0	29	0	30	0	0
16	0	29	1	29	0	0

3.3 Pengujian Sistem

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap alat *Fire Detector* di lingkungan uji coba yang telah ditentukan serta dilakukan

sesuai dengan skenario uji yakni berasal dari rokok, korek kayu dan korek gas maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.

Tabel 4 Pengujian Sistem

No	Ruang	Suhu (°C)	Titik 1	Titik 2	Tanggal	Waktu	Respon
1.	1	27	1	0	08-08-2018	18:04:59	Tidak ada alarm
2.	2	26	0	0	08-08-2018	18:09:05	Tidak ada alarm
3.	2	30	1	0	08-08-2018	18:16:11	Alarm 2
4.	1	31	1	0	08-08-2018	18:21:16	Alarm 1
5.	1	30	1	1	08-08-2018	18:29:22	Alarm 1

3.4 Implementasi Tampilan Antarmuka

1. Tampilan *Splash Screen*

Splash Screen merupakan tampilan awal ketika aplikasi dijalankan. Gambar 7 menunjukkan tampilan *Splash Screen* aplikasi.

2. Tampilan Menu *Home*

Pada halaman *Home* aplikasi ini, berisi informasi-informasi dari nilai-nilai sensor, yaitu suhu, kelembaban udara dan pengairan. Gambar 8 menunjukkan tampilan menu *Home*.

Gambar 7 Tampilan *Splash Screen* Aplikasi

Gambar 8 Tampilan Menu *Home*

3. Tampilan Menu *About*

Pada menu *About* terdapat informasi cara menggunakan aplikasi dan sistem. Gambar 9 menunjukkan tampilan menu *About* untuk aplikasi.

Gambar 9 Tampilan Menu *About*

4. Tampilan Menu *Contact*

Pada menu *Contact* terdapat informasi-informasi mengenai aplikasi. Gambar 10 menunjukkan tampilan menu *Contact* untuk aplikasi.

Gambar 10 Tampilan *Contact*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian “Implementasi *Wireless Sensor Network Prototype* sebagai *Fire Detector* Berbasis Android Menggunakan *Push Notification*”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya alat ini mudah mengetahui terjadinya gejala dini yang terjadi pada kebakaran.
2. Dengan *firebase* sebagai media pengirim dan penerima data dapat berjalan secara *real time* melalui internet dengan *latency* yang sangat kecil.

5. SARAN

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat dilakukan perbandingan dengan metode yang lain sehingga dapat diketahui tingkat keakuratan dari masing-masing metode.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Y. Hariyawan and A. Gunawan, “Sistem Pendeteksi Dini Kebakaran Hutan Berbasis Wireless Sensor Network,” 2014. [Online]. Available: <http://staf.pcr.ac.id/yanuar/wp->

- content/uploads/sites/23/2014/01/Sistem-Pendeteksi-Dini-Kebakaran-Hutan.pdf. [Accessed: 01-Oct-2018].
- [2] E. Imanningtyas, S. R. Akbar, and D. Syauqy, "Implementasi Wireless Sensor Network pada Pemantauan Kondisi Struktur Bangunan Menggunakan Sensor Accelerometer MMA7361," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, Vol. 1, No. 7, pp. 545–554, 2017.
- [3] R. Susana, A. R. Darlis, and S. Aqli, "Implementasi Wireless Sensor Network Prototype sebagai Fire Detector Menggunakan Arduino Uno," *J. Elektro dan Telekomun. Terap.*, Vol. 2, No. 1, pp. 53-60, 2016.
- [4] M. Y. Hariyawan, A. Gunawan, and E. H. Putra, "Implementasi Wireless Sensor Network untuk Pendeteksi Dini Kebakaran Hutan," *J. Teknol. Inf. dan Telemat.*, Vol. 5, pp. 1–10, 2014.
- [5] Y. B. Pramono, E. Susanto, and B. Setiadi, "Implementasi Wireless Sensor Network (WSN) untuk Sistem Perkiraan Cuaca dengan Menggunakan Logika Fuzzy," 2015. [Online]. Available: https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/100421/jurnal_eproc/implementasi-wireless-sensor-network-wsn-untuk-sistem-perkiraan-cuaca-dengan-menggunakan-logika-fuzzy.pdf. [Accessed: 12-Sep-2018].
- [6] D. I. Pujiana, A. S. Handayani, and Aryanti, "Perancangan Wireless Sensor Network dalam Sistem Monitoring Lingkungan," *Pros. Annu. Res. Semin. 2017 Comput.*, Vol. 3, No. 1, pp. 199–202, 2017.
- [7] F. S. Agung, M. Farhan, Rachmansyah, and E. P. Widiyanto, "Sistem Deteksi Asap Rokok pada Ruang Bebas Asap Rokok dengan Keluaran Suara," 2013. [Online]. Available: <https://eprints.mdp.ac.id/773/>. [Accessed: 10-Sep-2018].
- [8] A. Santoso and A. Handojo, "Pembuatan Aplikasi Mobile Broadcast Informasi Perkuliahan Berbasis Android," *J. Infra*, Vol. 2, No. 1, pp. 104–109, 2014.
- [9] M. H. Arrosyid, A. Tjahjono, and E. Sunarno, "Implementasi Wireless Sensor Network untuk Monitoring Parameter Energi Listrik Sebagai Peningkatan Layanan bagi Penyedia Energi Listrik," 2009. [Online]. Available: <http://repo.pens.ac.id/457/1/865.pdf>. [Accessed: 02-Oct-2018].
-

